

**TUT IPAK QURTI PILLALARI QOBIG'INING MASSASINI PILLA
MASSASI BO'YICHA ANIQLASH USULI VA O'LCHASH
NATIJARINING NOANIQLIGINI BAHOLASH**

**Mirsaatov R.M., t.f.d., professor,
Khudoyberganov S.B., PhD, v.b. dotsent.**

Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya. Pilla xomashyosi ishlab chiqarishni ko'paytirish, uning sifatini oshirish hamda pillalarning sifat ko'rsatkichlarini monitoring qilishning yangi usullarini ishlab chiqish, ular asosida asbob va qurilmalar yaratish bo'yicha ilmiy-amaliy masalalarni hal etish dolzarb vazifalardandir. Pilla yetishtirish mavsumida qabul qilingan pillalaridan tanlab olingan namunalarda tirik pillalarning ipakchanligini pilla massasi aniqlash usuli ishlab chiqildi va o'tkazilgan tajribada o'lchash natijalarini noaniqligi baholandi.

Kalit so'zlar: tut ipak qurti pillasi, pillalarning sifat ko'rsatkichlari, pilla qobig'ining massasi, o'lchash natijalarining noaniqligini baholash.

Kirish. Pilla xomashyosining sifatini oshirish katta ahamiyatga ega va uni ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida nazorat qilish zarur hisoblanadi. Ipak qurtini boqish, pillani birlamchi qayta ishlashning asosiy jarayonlarni amalga oshirish uchun zarur texnik vositalarning yetishmasligi, texnologiyaning nomukammalligi sohani yanada yuqori bosqichga olib chiqish imkonini bermayapti. Tarmoqning xalq xo'jaligidagi ahamiyatini oshirishning muhim yo'llaridan biri ipakchilikdagi asosiy jarayonlarni kompleks mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish asosida ipak qurti tuxumi va ipak qurti pillasini olish texnologiyasini takomillashtirishdir. Shu munosabat bilan pilla xomashyosi ishlab chiqarishni ko'paytirish, uning sifatini oshirish hamda pillalarning sifat ko'rsatkichlarini monitoring qilishning yangi usullarini ishlab chiqish, ular asosida

asbob va qurilmalar yaratish bo'yicha ilmiy-amaliy masalalarni hal etish dolzarb vazifalardandir.

Pilla yetishtirish mavsumida qabul qilingan pillalaridan tanlab olingan namunalarda tirik pillalarning ipakchanligini pilla massasi va qobig'ining massasi bo'yicha aniqlash usuli ishlab chiqildi va o'tkazilgan tajribada o'lchash natijalarini noaniqligi baholandi.

Tadqiqot materiallari va uslubi. Ipakchanlikni pilla massasi bo'yicha aniqlash uchun topshirilayotgan partiyadan 10 ta pilla namunalari tanlab olindi. Tanlab olingan 10 ta pilla namunalarning har birida 250 g. dan hammasi bo'lib, 2,5 kg pillalarda tajribalar o'tkazildi. Ushbu tanlab olingan pillalarning tarozida o'lchab olingan umumiy massasi (M_{pil}) ning va pillalar qobig'ining umumiy massasi (M_{qob}) ning qiymatlari BJI-500 tipli tarozida, pilla qobig'ining qalinligi esa shtangensirkul yordamida aniqlandi [1-4].

Pirsonning korrelyatsiya koeffitsiyentini hisoblash yo'li bilan ularning chiziqli nisbatlarini to'g'ri chiziqqa qanchalik yaqin ekanligini aniqlash mumkin.

Korrelyatsiya koeffitsiyenti r quyidagicha aniqlanadi:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}, \quad (1)$$

bunda \bar{X}, \bar{Y} – tanlangan o'rtacha qiymat va u quyidagicha aniqlanadi:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (2)$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i \quad (3)$$

Korrelyatsiya koeffitsiyenti r qanchalik 1 ga yaqin bo'lsa, to'g'ri chiziqqa qanchalik yaqin ekanligini bildiradi.

Tut ipak qurti pillalari qobig'ining massasini pillalarining massasi va pillalar qobig'ining qalinligi orasidagi statistik bog'lanishlardan hisoblangan funksional va korrelyatsion bog'lanishlarni tadqiq qilish asosida, pillalar qobig'ining massasini pillalarning massasi bo'yicha aniqlash usuli ishlab chiqildi [5-8].

Pillalar qobig'ining massasini aniqlashning ishlab chiqilgan buzmaydigan usuli tanlab olingan pilla namunasining massasini aniqlagan holda, pilla qobig'ining massasini quyidagi matematik bog'lanish orqali hisoblab topishdan iborat:

$$M_{qob} = a \cdot M_{pil} + b, \quad (4)$$

bunda a , b – tanlab olingan pilla naviga bog'liq koeffitsiyentlar.

Pillaning massasi pilla qobig'ining massasiga to'g'ri proporsionaldir. $y = ax + b$ tenglamadagi “ a ” va “ b ” koeffitsiyentlarini eng kichik kvadratlar usuli bilan quyidagicha aniqlanadi:

$$a = \frac{n \cdot \sum_1^{10} W \cdot M_{qob} - \sum_1^{10} W \sum_1^{10} M_{qob}}{n \cdot \sum M_{pilla}^2 - (\sum M_{pilla})^2}, \quad (5)$$

$$b = \frac{\sum_1^{10} M_{pilla}^2 \cdot \sum_1^{10} M_{qob} - \sum_1^{10} M_{pilla} \cdot M_{qob} \cdot \sum_1^{10} M_{pilla}}{n \cdot \sum_1^{10} M_{pilla}^2 - \sum_1^{10} M_{pilla} \cdot \sum_1^{10} M_{pilla}}, \quad (6)$$

bunda n -o'lchashlar soni ($n=10$); $x=M_{pilla}$ – pilla massasi (g); $y=M_{qob}$ – pilla qobig'ining massasi (g).

Tut ipak qurti pillalarining parametrlarini aniqlash va o'lchash natijalarining noaniqliklarini baholash natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

A turi bo'yicha baholangan standart noaniqlik:

$$U_A = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_1^{10} (X_i - \bar{X})^2} \quad (7)$$

B turi bo'yicha baholangan standart noaniqlik: $U_B = \frac{\delta}{2\sqrt{3}}$

➤ Standart o'lchov noaniqligi:

$$U(x) = \sqrt{U_A^2 + U_B^2} \quad (8)$$

➤ Umumiy standart noaniqlik:

$$U_C = \sqrt{(C_{x1} \cdot U(x)_{qob})^2 + (C_{x2} \cdot U(x)_{pilla})^2} \quad (9)$$

Natijalar

1-jadvalda keltirilgan hisoblash natijalaridan ko‘rinadiki, pillalarni kesib o‘lchash orqali aniqlangan tirik pillalarning ipakchanligi bilan taklif etilayotgan formulalar yordamida hisoblangan tirik pillalarning ipakchanligi orasidagi farq $\pm 0.188\%$ ni tashkil etmoqda [9-11].

1-jadval

“Marvarid” zotli tut ipak qurti pillalarining parametrlarini aniqlash va o‘lchash natijalarining noaniqliklarini baholash natijalari

n	M _{pilla, g}	M _{qob, g}	Sh _{kes, %}	M _{qob, g}	Sh, %
1	1,56	0,42	26,92	0,42	27,00
2	1,55	0,42	27,10	0,42	26,86
3	1,56	0,42	26,92	0,42	27,00
4	1,52	0,4	26,32	0,40	26,45
5	1,52	0,4	26,32	0,40	26,45
6	1,53	0,41	26,80	0,41	26,59
7	1,53	0,41	26,80	0,41	26,59
8	1,52	0,4	26,32	0,40	26,45
9	1,56	0,42	26,92	0,42	27,00
10	1,56	0,43	27,56	0,42	27,00
O‘rtacha	1,54	0,41	26,80	0,41	26,74
u _A	0,006	0,003	0,126	0,003	0,081
u _B	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000
u(x)	0,007	0,004	0,126	0,003	0,081
Linearizatsiya usuli			26,801		26,738
u _{x1}			64,893		64,893
u _{x2}			-17,392		-17,351
u _B			0,004		0,003
u _s			0,309		0,215
U			0,617		0,429

Y	26,801 ±0,617	26,738 ±0,429
---	---------------	---------------

u_A - A turi bo'yicha baholangan standart noaniqlik;
 u_B - B turi bo'yicha baholangan standart noaniqlik;
 $u(x)$ - standart o'lchov noaniqligi;
 u_x - sezuvchanlik koeffitsiyenti;
 u_s - umumiy standart noaniqlik;
 U - kengaytirilgan noaniqlik;
 Y - natija.

1-rasmda tirik pillalar qobig'ining massasini pilla massasiga bog'lanish grafigi keltirilgan. Ushbu grafikda ordinatalar o'qida pilla qobig'ining massasi M_{qob} (g) ning, absissalar o'qida esa tirik pillaning massasi M_{pil} (g) ning qiymatlari ko'rsatilgan. Bog'lanish grafigidan tirik pillalar qobig'ining massasi pilla massasi ortishi bilan o'sib borishini ko'rish mumkin:

$$M_{qob} = 0,5405 \cdot M_{pilla} - 0,4198. \quad (10)$$

1-rasm. Tirik pillalar qobig'ining massasini pillalar massasiga bog'liqlik grafigi

Xulosa. Ipak xom ashyosining sifat ko'rsatkichlarini aniqlashda eng muhim bo'lgan, yetkazib berilayotgan partiyadagi tirik pillalar massasi bo'yicha tut ipak

qurti pillalari qobig'ining massasini aniqlashning buzmaydigan usuli ishlab chiqildi. Tirik pillalar ipakchanligi va pillalar qobig'ining massasini, pillalar massasini o'lchashdagi noaniqliklar orasidagi statistik o'zaro bog'lanishning ko'rinishlari aniqlandi.

Adabiyotlar

1. Burkhanov, S.D. Relationship of parameters that characterize the quality of live cocoons / Burkhanov, S.D., Mirsaatov, R.M., Khudoyberganov, S.B., Kadyrov, B.H. // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science this link is disabled, 2021, 677(4), 042032.
2. Ravshanbek Mirsaatov and Sardorbek Khudoyberganov, "Development of a non-destructive method determination of the maturity of Mulberry cocoons", AIP Conference Proceedings 2432, 040018 (2022) <https://doi.org/10.1063/5.0089646>
3. R. Mirsaatov, S. Khudoyberganov, A. Akhmedov; Uncertainty estimation in determination of Cocoons silkiness by thickness of their shell. *AIP Conf. Proc.* 15 March 2023; 2612 (1): 050010. <https://doi.org/10.1063/5.0114683>
4. Mirsaatov Ravshanbek Muminovich, Khudoyberganov Sardorbek Bakhodirovich Method for determining the silkiness of cocoons without cutting them // *European science*. 2020. №7 (56).
5. Mirsaatov R.M., Khudoyberganov S.B., Yurkevich N.P. Development of a method for determining silkiness by the length of cocoons without cutting them // *Sciences of Europe*. 2021. №75-1.
6. Mirsaatov Ravshanbek Muminovich, Khudoyberganov Sardorbek Baxodirovich. Method of determining maturity of mulberry silkworm cocoons // *International Journal of Advanced Research in Education, Technology and Management*, Vol.2, Issue 6, 2023. –pp.172-181.
7. Бурханов Шавкат Джалилович, Мирсаатов Равшанбек Муминович, Кадыров Бахтиёр Халилович, Худойберганов Сардорбек Баходирович. Способ и устройство для определения шелконосности шелковичных

- коконов без их взрезки // Universum: технические науки. 2021. №2-1 (83). (02.00.00; №1).
8. Мирсаатов Р.М., Худойбергандов С.Б. Способ определения шелконосности коконов тутового шелкопряда. Ихтирога патент // Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги Интеллектуал мулк маркази. № IAP 07547, 22.11.2023 й.
9. Худойбергандов Сардорбек Баходирович, Мирсаатов Равшандбек Муминович, Джумабаев Дилмурад Кутлимуратович. Оценка неопределенности результатов экспериментальных исследований при определении параметров шелковичных коконов // Universum: технические науки. 2022. №4-3 (97). (02.00.00; №1).
10. Худойбергандов С.Б., Мирсаатов Р.М., Джумабаев Д.К. Оценка неопределенности результатов экспериментальных исследований при определении параметров шелковичных коконов // Universum: технические науки. 2022. №4-3 (97). <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-neopredelennosti-rezultatov-eksperimentalnyh-issledovaniy-pri-opredelenii-parametrov-shelkovichnyh-kokonov> (02.00.00, №1).
11. Р.М. Мирсаатов, Ш.Д. Бурханов, С.Б. Худойбергандов. Разработка метода определения масса оболочки коконов без их взрезки. Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам. Материалы XII Международной научно-практической конференции. Мозырь, 5–6 марта 2020 г., часть 2, стр. 138-140.